

MAKTABGACHA TA`LIMDA YUKSAK MA`NAVIYATLI SHAXS MUAMMOSI

Turakulova Feruza Aminovna¹, Qosimova Oyazimxon Orif qizi²

¹Qo`qon davlat pedagogika instituti katta o`qituvchisi, ²Qo`qon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15296209>

Annotatsiya. mazkur maqolada yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish masalalari, yosh avlodni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashda maktabgacha ta'limning imkoniyatlari to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: muammo, ma'naviyat, „ma'no“, intizom, tarbiya, milliy qadriyatlar, ta'lim

Аннотация. в данной статье рассматриваются вопросы формирования высокодуховной личности, возможности дошкольного образования в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения

Ключевые слова: проблема, духовность, «смысл», дисциплина, воспитание, национальные ценности, образование

Abstract. this article examines the issues of formation of a highly spiritual personality, the possibilities of preschool education in the spiritual and moral education of the younger generation.

Key words: problem, spirituality, "meaning", discipline, education, national values, education

Har sohada muammo mavjud bo`lganidek, maktabgacha ta'lim sohasida ham talaygina muammolar mavjud. Muammo aslida arab tilidan olingan bo`lib, “Jumboqli”, “sirli”; “tushunilishi qiyin” degan ma`nolarni anglatib, mavjud bilimda o`z yechimini topmagan va hal etish usuli noma`lum bo`lgan masala [1]. Muammo qo`yish va uni hal qilish mavjud bilimlar doirasidan chetga chiqishni, yechimini yangi usuli va uslublarini qidirishni taqozo etadi. Qanday muammolarni ilgari surish, uni muhokama qilish xarakterini amaliy faoliyat va bilishga bo`lgan ehtiyojlar belgilab beradi. Mash`hur nemis faylasuf V. Geyzenberg aytganidek, to`g`ri qo`yilgan savol muammoni yechishning yarmidan ko`pog`ini tashkil etadi. Muammoli vaziyatni aniq tasavvur qilishning o`zi yetarli emas. Buning uchun muammoni hal qilishning turli xil usul va vositalarini ham oldindan ko`ra bilish kerak. Har bir muammo ma`lum bir nazariya yordamida hal qilinadi. Zero, Vatanga sodiq, xalqiga fidoyi, o`z mustaqil fikriga ega, har qanday muammoni ongli ravishda, mas`uliyat bilan hal qila oladigan, izlanuvchan, yangilikka intiluvchi, milliy istiqloq g`oyalari sadoqatli avlodni tarbiyalash zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimi oldiga qo`yilgan muhim talab bo`lib turibdi.

Maktabgacha ta`limda bolalarga tarbiya guruh tarbiyachilari, ya`ni pedagoglarni olib boradigan ta`lim-tarbiya jarayonlari orqali beriladi. Xususan, bolalarga ma`naviy tadbirlar, turli xil mehnat faoliyatlari, o'yinlar orqali amalga oshiriladi. Natijada bolalarning fikrlash qobiliyati rivojlanadi,

Maktabgacha ta'lim tizimining dastlabki bosqichi bo`lib, bu yerda bolalar pedagog-tarbiyachilarning rahbarligi ostida ta'lim jarayoniga birinchi qadamni qo'yadilar va faoliyat turlarining barcha jarayonlarida bilim, ko'nikma va malakalarni oladi. Pedagog-

tarbiyachilar bolalar bilan individual ishlaydilar va ularning ish natijalari bolalarga boʻlgan munosabatda, katta mehr va g'amxo'rlik bilan xarakterlanadi. Bular juda katta talabchanlik bilan olib boriladi. Bolalar o'rtasida to'g'ri ma'naviy munosabatlarni o'rnatish va bolalarning normal o'sishi va rivojlanishi, ular o'rtasidagi ma'naviy ruxga qarab tarbiyalash gurux pedagogi-tarbiyachilari uchun juda katta ahamiyatga egadir. Bu yerda yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirishda, qadriyatlarga, normalarga, qoidalarga, xulq - atvor andozalariga tayaniladi. G'azal mulkingning sultoni hisoblangan Hazrati Alisher Navoiy bobomiz o'zining shoh asari bo'lgan "Xamsa"ning 3-dostonini " Farhod va Shirin" deb nomlab, Farhod timsolida yuksak ma'naviyatli shaxsni ya'ni komil inson siymosini gavdalantiradi. Maktabgacha ta'lim tizimida avvalo Navoiy bobomiz, so'ng u kishining qahramoni Farhod timsolida yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalash muammosi hal etiladi. Zero, jamiyat rivojlanishi faqat uning iqtisodiy taraqqiyotinigina emas, balki ma'naviy yuksalishini ham taqozo etadi.

Bizning mamlakatimizda "Ma'naviyat" tushunchasi jamiyat hayotidagi g'oyaviy, mafkuraviy, ma'rifiy, madaniy, diniy va axloqiy qarashlarni o'zida to'la mujassam etadi.

Xalqimizga xos ma'naviy qadriyatlar millatimiz ma'naviy hayotining naqadar boyligini, xalqimizning boshqalarga aslo o'xshamaydigan bir qator o'ziga xos milliy-etnik xususiyatlari mavjudligini, tilimizda esa shu sohaga doir o'xshashi yo'q so'zlar borligini anglatadi. Bunday tushunchalar asrlar mobaynida el-yurtimizning dunyoqarashi, ma'naviy hayotining negizi sifatida vujudga kelgan, ongu shuurimizdan chuqur joy olgan buyuk qadriyatlarning amaliy ifodasidir. Demak, ma'naviyat insoniy xususiyat va fazilatlar majmui tarzida asrlar davomida uzluksiz taraqqiyot natijasida kamol topgan, xalqimizning ongu tafakkurida ozodlik, mustaqillik, ona Vatan, mehr-oqibat, or-nomus kabi ezgu tushunchalar asosida shakllangan. Ayni paytda, ma'naviyat odamzodning ota-onadan tabiiy tarzda, to'la-to'kis va to'g'ridan-to'g'ri o'tmaydigan, balki uning yetuk shaxs sifatida shakllanishi va ta'lim-tarbiya jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy fazilatlar majmui sifatida amal qiladi. Bu fazilatlar insonning moddiy va ma'naviy faoliyatida ham, boshqalar bilan muloqotida ham, jamiyat va o'zgalarga munosabatida ham namoyon bo'ladi. Zero, ma'naviyat insonning yashash va faoliyat usuli, moddiy va madaniy ehtiyojlari, uning tafakkuri, dunyoqarashi, axloqiy qiyofasi, ijodining butun rangbarangligini qamrab oladigan o'ziga xos ijtimoiy hodisa sifatida amal qiladi.

Davlatimiz rahbarining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoni mazmun-mohiyatida ham barkamol avlodni tarbiyalashda xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash alohida ahamiyatga ega ekanligiga e'tibor qaratilgan bo'lib, ta'lim sohasi islohotlari jarayonida bir-biri bilan uzviy bog'langan ikki muhim vazifa: tarbiyada oilaning rolini kuchaytirish hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'zaro manfaatli hamkorligini yo'lga qo'yish masalasi turibdi. Zero, ma'naviy-axloqiy tarbiya asosini ilg'or milliy, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, xalq pedagogikasi g'oyalari tashkil etadi.

Ma'naviy-ma'rifiy tarbiya ishlari bu– jamiyatni ma'naviy va ma'rifiy jihatdan tarbiyalash, ma'naviy saviyasini yuksaltirish, ijodiy qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli, maqsadli tashkil etishga xizmat qiluvchi tadbirlar tizimidir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishning asosiy maqsadi - kelajagimiz poydevori bo'lmish yosh avlodni ongi va qalbiga milliy g'oyani singdirish, har tomonlama etuk, barkamol avlodni voyaga yetkazish, insonparvarlik, poklik, ezgulik bag'rikenglik, iymonlilik hamda kuchli e'tiqodli etib tarbiyalashga, ma'naviy dunyoqarashi shakllantirishga qaratilgan. Shu bois maktabgacha ta'lim

tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning o'tkazishi, yuksak ma'naviyatli barkamol shaxsni tarbiyalashda beqiyos o'rin tutadi.

Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar bolaga ta'limiy faoliyatlarda olgan bilimlarini mustahkamlash imkonini beradi. Bola milliy ruhda, qadriyatlarimizni his etgan holda ulg'ya boshlaydi va shu bilan bir qatorda bolalarni ehtiyojlari va qiziqishlari jadal suratda o'sib, takomillashib boradi. Bola borliqni anglay boshlaydi, tengdoshlari bilan ijobiy aloqaga kirisha boshlaydi, jamoaviy ishlashga o'rganadi, atrofnı kuzatadi, tahlil qila boshlaydi, unda savollar tug'ila boshlaydi. Bola shu tariqa ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy, g'oyaviy, mafkuraviy ruhda shakllanib boradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga ma'naviy tarbiya berishda tadbirlarning o'rni muhim sanaladi. Bolalarni har tomonlama rivojlantirish, sifatli o'qitish va maktab ta'limiga tayyorlash maqsadida "Ilk qadam" va "Ilm yo'li" davlat o'quv dasturlari yaratildi. Bu dasturlarning amaliyotga joriy etish maqsadida didaktik materiallar, o'quv-metodik qo'llanmalar, o'yinchoqlar va har xil turdagi sport inventarlari ta'lim tashkilotlariga etkazib berildi. Maqsad - ta'lim-tarbiya jarayonida o'rili foydalanish orqali ta'lim-tarbiya sifatini yanada oshirish, optimallashtirishdan iboratdir.

Yuksak ma'naviy-axloqiy fazilat va sifatlarga ega bo'lgan shaxsni shakllantirish davlatimiz siyosatining bugungi kundagi ustuvor yo'nalishlaridan biri xisoblanadi. Yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarga ega bo'lgan shaxsni shakllantirish ko'p bosqichli, murakkab jarayon bo'lib, mazkur jarayon shaxs tarbiyasiga innovatsion yondoshuvni talab etadi.

Yuksak ma'naviy-axloqiy fazilat va sifatlarga ega bo'lgan shaxsni shakllantirish davlat va jamiyatning uzluksiz ta'lim jarayoniga taqdim etgan buyurtmasidir.

Xulosa qilib aytganda, shaxsning ma'naviy – axloqiy kamolotini shakllantirish, yoshlarning ma'naviy-axloqiy madaniyatini oshirish, ularning yuksak insoniy fazilatları, ichki dunyosini boyitish demakdir.

Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

- yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy qarashlarini, axloqiy bilim va tasavvurlarini, ma'naviy savodxonligini yanada o'stirish;
- milliy-ma'naviy qadriyatlar, ularning mazmuni, mohiyatiga doir bilim, ko'nikma va malakalarini takomillashtirish;
- yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy va axloqiy madaniyatini oshirish;
- axloqiy fazilatların milliy mustaqillik, yuksak insoniy fazilatlar bilan chambarchas bog'liq ekaninini hisobga olgan holda ongli va puxta o'zlashtirilishiga erishish;
- yoshlar ma'naviyatiga xavf tug'diruvchi ichki omillar: mahalliychilik, tanish-bilishchilik, urug'-aymoqchilik, ilimsizlik, madaniyatsizlik, milliy qadriyatlarni mensimaslik singari illatlarga qarshi kurasha olish xususiyatlarini shakllantirish;
- mustaqillikka xavf tug'diruvchi tashqi omillar: diniy ekstremizm, aqidaparsatlik, vahhobiylık, akromiylik, hizbu-tahrir oqimlarining tahdididan o'zini himoya eta olish va ularga qarshi kurasha olish ko'nikmalarini hosil qilish;
- milliy- madaniy merosimizga, buyuk allomalarimizning hayoti va ilmiy faoliyatiga, milliy qadriyatlarimizni muntazam o'rganib borish uchun shaxsiy qiziqishlarini shakllantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 maydagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi PQ -4307-son qarori.

2. “Manaviyat asosiy tushunchalar izohli lug‘ati”. T.:2009. G‘.G‘ulom nashryoti.
3. . A.Aliev “Ma’naviyat, qadriyat va badiiyat” T.: Akademiya-2007.
4. R.Ergashova “Kasb-hunar ta’limi muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy va tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va boshqarish” T.:2008.
5. Nosirov O‘.Ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil etish va boshqarish. Uslubiy qo‘llanma, toshkent-2010.
6. AZ Bahodirovna International trends in the development og the preschool education sistem Open Access Repository 9, 236-240 2022
7. AZ Baxodirovna, RF Muxammadjonovna, KSH Baxtiyarovna, ...International Journal of Early Childhood Special Education 14 PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PRESCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS. 2022
8. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
9. Irmatova Ma’mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
10. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
11. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
12. NG Malikovna, A Irodaxon, A Muqaddamxon MTTDA MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLARNI TASHKIL ETISH Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
13. NG Malikovna, M Gulnoza, I Mubina MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA QO'RQUVNI YENGISHDA ERTAK TERAPIYADAN FOYDALANISH Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
14. Г Назирова, И Саминова МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Академические исследования в современной науке 2 (24), 182-186
15. Г Назирова, Н Хакимова ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИ-КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Академические исследования в современной науке 2 (24), 187-191
16. NG Malikovna, V Gulshoda JISMONIY HARAKATLAR TEATRI VOSITASIDA MOTORIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
17. NG Malikovna, S Zilolaxon MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY HARAKATLAR TEATRINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA AHAMIYATI Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...